

Dilnoza Jamolova

Fanlar akademiyasi Tarix instituti
direktorining ilmiy ishlar bo'yicha
o'rinbosari, tarix fanlari doktori, professor
E-mail: muyidinovna.83@gmail.com

19-YUZYILLIK OXIRI – 20-YUZYILLIK BOSHLARIDA TURKISTONDA IJTIMOY HAYOT ("Tarjimon" gazetasi asosida)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20727477>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 19-yuzyillik oxiri – 20-yuzyillik boshlarida Turkistondagi ijtimoiy hayot "Tarjimon" gazetasi orqali ko'rsatib beriladi. Gazetadagi maqolalar asosida Turkiston aholisining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayoti, ta'lim va sog'liqni saqlash ishlari, yuqumli kasalliklar, tabiiy ofatlar, bayramlar, shuningdek, xayriya jamiyatlari faoliyati ochib beriladi. Shuningdek, mustamlakachilik sharoitida vujudga kelgan ijtimoiy va madaniy muammolar, ozodalikni ta'minlash va tibbiy madaniyatni rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. "Tarjimon"ning milliy o'zlik, diniy qadriyatlarni saqlashga oid chaqiriqlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Turkiston, jadidlar, gazeta, ijtimoiy hayot, ijtimoiy ong, ozodagarchilik, yuqumli kasalliklar, xayriya jamiyatlari, bayramlar.

Asosiy qism. Har bir davlat mamlakatni boshqarishda ijtimoiy siyosat yuritib, shu yo'nalishdagi masalalarni tartibga solib boradi. Bosqinchi davlatlar esa mustamlaka hududlaridagi ijtimoiy masalalarga ikkinchi darajali ish sifatida qarab, asosiy maqsadi arzon va tekin ishchi kuchidan foydalanish, er osti va usti boyliklarini talab, tashib ketish bo'lib hisoblanadi. Turkiston XIX asrning oxirida Rossiya imperiyasining

mustamlakasi ostida yashagan va ijtimoiy hayoti ham bosqinchi hukumatning manfaatlariga bo‘ysundirilgan.

Bu davrda Turkiston aholisi shaharlar va qishloqlarda istiqomat qilgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston aholisining 86,17 foizi qishloqlarda, 13,83 foizi (Farg‘ona, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida shahar aholisining ulushi 20 foizgacha etgan) shaharlarda yashagan [1, 199 b.]. Bu holat Turkiston iqtisodiyotining asosan qishloq xo‘jaligiga tayanganligi bilan izohlanadi. Qishloq joylarda aholi asosan dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik bilan shug‘ullangan. Shaharlarda esa savdo-sotiq va hunarmandchilik asosiy kasbga aylangan. Turkistonga rus oilalarining yoppasiga ko‘chirib keltirilishi evaziga shahar va qishloq aholisi soni tez o‘sgan, Yangi Toshkent, Yangi Marg‘ilon, Yangi Samarqand, Yangi Buxoro, Petro-Aleksandrovsk kabi manzillar paydo bo‘ldi [1, 158 b.].

1880 - 1897 yillari Farg‘ona, Sirdaryo va Samarqand viloyatlarida shahar aholisi deyarli ikki marta ko‘payib, uning nufuzi Sirdaryo viloyatida 13,91, Samarqand viloyatida 15,71 va Farg‘ona viloyatida 18,09 foizni tashkil etdi [2]. Bu jihatdan Turkistonda shahar aholisining foizi imperiya (12 %) va dunyodagi (13,3 %) o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lgan. 1910 yilga kelganda Farg‘onada 7 ta shahar bo‘lib, ularning aholisi viloyat aholisining 18,1 % ni tashkil etgan bo‘lsa, Samarqand viloyatida aholining 15,7 % i shaharlarda yashagan [3, 238 b.]. Yangi tashkil etilgan shahar hududlari rejali tarzda qurilib, keng ko‘chalar, ma‘muriy muassasalar, harbiy ob‘ektlar va rus maktablari bilan ajralib turgan. Ular mahalliy aholi istiqomat qilgan eski shahar qismlaridan ma‘muriy va ijtimoiy jihatdan farq qilgan. Shu tariqa Turkiston shaharlari ikki qism – “eski shahar” va “yangi shahar”ga bo‘linib, bu holat mustamlakachilik davri shahar hayotining muhim xususiyatlaridan biriga aylangan.

Rossiya imperiyasi hukumati Turkistonning qishloq va shaharlarida ijtimoiy siyosat yuritishda ikkiyuzlamachilik yo‘lini tutgan. Rus oilalariga juda katta imtiyozlar berilgani holda, erli aholini qiyin sharoitda yashashga mahkum qilgan. “Tarjimon” gazetasida Turkistonning ijtimoiy hayotini yoritib beruvchi qator xabarlar va ma‘lumotlarda ham ushbu kabi holatlarni

ko‘plab o‘qish mumkin. Maqolalarda o‘lka aholisining yashash tarzi, ta’lim va sog‘liqni saqlash ishlarining ahvoli, turli yuqumli kasalliklarning tarqalishi, ularni davolash, tozalik-ozodalik, tabiiy ofatlar va ularning oqibatlarini, diniy masalalarni yoritishga alohida e’tibor qaratilgan.

Gazetada Turkistonning ijtimoiy hayotiga oid muhim xabarlardan biri yuqumli kasalliklar va bemorlarni davolash ishlariga oid ma’lumotlar chop qilib borilganidir. Tahririyatga ba’zan ma’lumotlarni noto‘g‘ri yuborish holatlari ham bo‘lib, bu haqda keyingi sonlarda bildirgi taqdim qilingan. Jumladan, “Tarjimon”ning bir sonida Toshkentda bir ich kasali paydo bo‘lgani va hukumat bunga qarshi kurash uchun 18 ming rubl ajratgani yozilgan [4]. Keyingi sonda esa Toshkentda vabo kasali paydo bo‘lgani va unga qarshi kurash uchun 18 ming rubl ajratilgani haqidagi xabar noto‘g‘ri ekani qayd qilingan [5].

Dastlabki yuborilgan ma’lumot to‘g‘ri bo‘lib, Turkiston general-gubernatorligi Ismoilbek Gasparalidan bu xabarning xato deb ma’lumot berishini so‘ragan bo‘lishi mumkin. Chunki Rossiya imperiyasi tomonidan Turkistonni bosib olishga qaratilgan, 1852 yildan 1882 yilgacha – o‘ttiz yil davom etgan harbiy yurishlari oqibatida mintaqaning sanitariya holati ham yomonlashib borgan. Toshkent (1865), Xo‘jand va Jizzax (1866), Samarqand (1868), Xiva (1873), Qo‘qon (1876) va Marv (1882) kabi shahar va uning atroflarida bo‘lib o‘tgan janglarda aholini suvsiz qoldirish, atrof-muhitning ifloslanishi, minglab odamlar va ot-uloqlarning chirib yotishi turli yuqumli kasalliklarning tarqalishiga o‘ta qulay sharoit yaratib bergan. Masalan, Jizzaxga uyushtirilgan yurishda rus askarlari orasida tif va boshqa kasalliklar tarqalgan. Ayrim kunlari bemorlarning soni 25 kishiga etgani ma’lum [6, 198 b.]. 1852 yildan boshlab Turkiston hududini bosib olish uchun jang olib borgan rus askarlarining tartibsiz hayot tarzi va tabiatga etkazilgan zarar yuqumli kasalliklarning tez-tez tarqalishiga sabab bo‘lgan. Ammo kasallikning tarqalishiga Afg‘oniston va Hindiston kelayotgan savdogarlar hamda sayyohlarni aybdor qilib ko‘rsatish oddiy holga aylangan. Jumladan, Turkistonda 1891 yili boshlangan vaboga ham Afg‘oniston sababchi qilib ko‘rsatilgan edi [7].

1892 yili kasallikning tezlik bilan tarqalishi natijasida hukumat Toshkentda xolera vabosiga qarshi tartiblar joriy qiladi. Imperiya ma'murlari 3 iyunda Chinozda maxsus shifoxona tashkil etadi. 13 iyunda Toshkent shahrining rus qismida, 19 iyunda esa eski shaharda kasallanganlar uchun vaqtinchalik vabo shifoxonasi ochiladi. O'lim soni oshib borgan sari qo'shimcha tartibda shahar ichidagi 12 ta qabriston ham yopiladi. Bunga javoban Shayhontohur dahasi aholisi shahar boshlig'i S. Putinsev nomiga arznoma yuborib, o'liklarni yuvmaslik, janoza marosimini o'tkazmasdan ko'mish, mayit ustiga ohaq tashlab ko'mish kabi tartiblarga qarshi noroziliklar bilan birga, ichimlik suvlarini ifloslantirishni to'xtatish talabi qo'yiladi. Shundan so'ng, Toshkentning rus qismida faoliyat yuritgan Obuxov va Avenirovskiy ko'chalaridagi hammomlar vabo tarqalishi avj olish arafasida yopiladi. O'rnatilgan tartiblarni aholi tushunmasdan va anglamasdan tartibsizliklar keltirib chiqaradi [8]. 23 iyunda Toshkentning Besh Yog'och va Shayxontohur mahallalarida 400 ga yaqin odam yig'ilib [9, 344 b.], shahar hokimi Putinsev oldiga borganlar. Shahar boshlig'i yalpi vaboning oldini olish uchun yuqoridagi tadbirlar davom etishi, o'liklarga yashirincha jamoaviy janoza o'qish va qabristonlarga ko'mishni amalga oshirganlar jazolanishini ma'lum qiladi. 24 iyunda eski shaharliklardan 500 kishi yangi shahar tomon o'tib, u erlardan ruslarning ketishlari va ariqlarni zaharlashni to'xtatishni talab etadi. Tez orada etib kelgan rus askarlari yig'in qatnashchilarini kaltaklab, Anhor tomon quvib boradilar. Oqibatda, 100 dan ortiq kishi Anhor suvida cho'kib o'ladi [10].

Toshkentda vaziyat og'irlashib borgan, kasallikka chalinganlar soni ortib, o'lim soni oshib borgan. "Tarjimon"da 7 iyundan 2 avgustga qadar Toshkentda xoleradan 396 rus kasal bo'lib, 209 vafot etgani, musulmondan 1344 kasal bo'lib, 1325 o'lgani haqida ma'lumot beriladi. Bu raqamlar, albatta, shahardagi sanitariya sharoitlari va tibbiy xizmat darajasi turli ijtimoiy guruhlar o'rtasida farq qilganini ham ko'rsatadi. Ismoilbek Gasparali xabarni "Ajoyib, kasal bo'lgan ruslarning yarmisi shifo topgan, musulmonlarning deyarli barchasi vafot etgan, barchamiz o'z dardimizga vaqtida chora topishimiz kerak", deb xulosalagan [11]. Gazetaning keyingi

sonlarida Samarqand viloyatidagi qishloqning 368 aholisidan 219 tasi vabodan o'lgani haqida xabar beriladi [12]. Bu ma'lumotlar o'sha davrda qishloq joylarda sanitariya sharoitlarining juda past bo'lganini, tibbiy xizmatning etarli darajada yo'lga qo'yilmaganini va aholining epidemik kasalliklarga qarshi kurashish imkoniyatlari cheklanganini ko'rsatadi. Ayniqsa, qishloq aholisi orasida tibbiy yordamga etishish imkoniyati kam bo'lgani sababli kasallik tez tarqalgan va o'lim darajasi yuqori bo'lgan. Shuningdek, Samarqand viloyatida vabo kasalini tugatish uchun kelgan tabib (ismi, sharifi ko'rsatilmagan) Samarqand (Sherdor madrasasida) va Buxoroda odamlarga ushbu kasallik mikroblarini mikroskop orqali ko'rsatgan, uning kelib chiqishi, davolash yo'li va asoratlari haqida ma'lumot bergan. Buxorodagi uchrashuvida madrasalardan 300 talaba ishtirok etgan. "Tarjimon" tahririyati bu kabi tadbirlarni o'tkazishni qo'llab, doimiy o'tkazish kerakligi bo'yicha tavsiya bergan [13]. Bu bilan aholining sanitariya va tibbiy madaniyatini oshirish orqali ham yuqumli kasalliklarning oldini olish mumkin deb hisoblagan.

Gazeta sahifalarida vabo isyoni doirasida Turkistondagi qabristonlarga oid ham maqolalar va xabarlar berib borilgan. 1892 yili Toshkent boylaridan Abdulhamid Hoji shahar tashqarisida qabriston tashkili uchun 1000 rubl, qozi Rahimxo'ja targ'ibotiga ko'ra yana ikki boy 600 rubl iona qilgan [14]. Yana bir sonida kasallik avj olmasligi uchun Toshkent shahar ichidagi qabristonlar yopilgani, tashqarida yangilarini ochilayotgani hamda qabristonni tashkil qilish uchun iona bergan kishilar ro'yxati berilgan [15].

Kasallikni bartaraf etish uchun tozalik va ozodagarchilik ishlariga e'tibor qaratish, amaliy ishlarni amalga oshirish bo'yicha ham hukumat nashrida maqolalar e'lon qilib borilgan. Jumladan, Toshkent shahrida ichimlik suvi va oqava quvurlarini o'tqazish masalasi ham aynan 1892 yildan boshlab muhokama qilina boshlagan. Chunki qisqa vaqt ichida Turkiston general-gubernatorligi hududida turli kasalliklar, xususan, 1890 yili ish ketish, 1892 yili vabo, 1898 yili qizilcha va 1901 yili chechak yalpi tarqalgan edi [16].

Shu o‘rinda qayd etish kerakki, 1870-1880 yillarda Toshkent shahrining yangi qismida rus aholisi uchun ichimlik suvi quvurlarini o‘tkazish ishlari uchun 50 ming rubl mablag‘ ajratilib, ishlar yakuniga etkazilmagan. Shundan so‘ng, aholi toza ichimlik suvini sotib olishga majbur bo‘lgan. Yangi shahar qismida joylashgan Galavachev bulog‘idan olingan 100 chelak suvning narxi 1 rubl 20 kopeyk bo‘lgan [17].

“Tarjimon”dagi xabarga ko‘ra, 1894 yili Qo‘qonga yaqin qishloqdan temir truba bilan buloq suvi keltirilishi belgilangan. Ismoilbek Gasparali bu tadbirni juda yaxshi, deb baholaydi, buloq suvi hovuz suvlaridan tozaligi, boshqa shaharlarda ham shunday qilish kerakligini ta’kidlaydi [18].

“Tarjimon” gazetasining 1883 – 1890 yillardagi sonlarida imperiyaning Turkistonda shaharlarning yangi qismini qurishi va ta’miri, aholiga yaratgan sharoitini ko‘rsatib, eski shahar qismida yashovchi aholidan soliqlar undirsada, ularning nochor ahvolda qoldirayotganini tanqid qilgan. Gazetaning 1890 yilgi sonlarida shaharlarning eski qismida qurilayotgan kasalxonalar, maktablar, kutubxonalar va boshqa inshootlar haqida ma’lumot berilganini ko‘rish mumkin. Xabarlardan Shayxhovanditohur mahallasida musulmon ayollari va bolalar uchun kasalxona ochilgani oydinlashadi, ammo bu shifoxonadan mahalliy aholi qay darajada foydalangani haqida aniq ma’lumotlar keltirilmagan [19]. Ya’ni kasalxona ochilgani qayd etilsa-da, uning faoliyati, qabul qilingan bemorlar soni yoki erli aholining unga murojaat qilish darajasi haqida ma’lumotlar berilmagan. Shu sababli ushbu tibbiy muassasaning amaldagi ta’siri va aholi salomatligiga qo‘shgan hissasini to‘liq baholash qiyin.

“Tarjimon” gazetasida tabiiy ofatlar tufayli aholining turmushiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan holatlar yoritib borilgan. Jumladan, 1889 yil 27 martda Toshkentda zilzila bo‘lgani haqida xabar berilib, aholi va binolarga hech qanday talofot yo‘qligi haqida ma’lumot berilgan [20]. Shu yilning avgustida Qo‘qon viloyatining O‘sh, Namangan, Marg‘ilon uyezdlarida suv toshqinlari bo‘lgani, Marg‘ilonda 3900 uy buzilib, 22 ming tanob ekinzor xarob bo‘lgani ochiqlangan [21]. Gazetaning yana bir sonida 1897 yilgi zilzila haqida ma’lumot taqdim qilingan. Xabarga ko‘ra, 5sentyabr kuni

zilzila bo‘lgani oqibatida Samarqandda Bibixonim madrasasi va boshqa bir necha imoratlarning devorlari yiqilgan [22]. Ushbu xabarlar “Tarjimon” gazetasining nafaqat ijtimoiy va tibbiy, balki tabiiy ofatlar haqida ham aholini xabardor qilish, epidemiya va xavfsizlik choralarini oshirishda muhim rol o‘ynaganini ko‘rsatadi. Gazeta ma’lumotlari orqali Turkiston shaharlari va qishloqlarida yuz bergan tabiiy ofatlarning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy zararlarni keltirib chiqarganini ham maqola va xabarlar orqali bilib olish mumkin.

“Tarjimon” gazetasida Turkistonda insonlarning hayvonlarga vahshiylarcha munosabatini ochib bergan maqolalar ham bosilgan. Jumladan, Turkistonda hayvonlarga yomon muomala qilinishi haqida ko‘p yozilayotganini ta’kidlab, turkistonliklar aravaga qo‘shilgan hayvonlarni qamchining uchiga mix bog‘lab urishlarini, tirik qushlarni sotishga olib borganda oyog‘idan osib uzoq erlardan olib kelishlarini qoralaydi. Buxoro amiri Abdulahadxon tomonidan sotiladigan qushlarni bozorlarga qop yoki savatlarda olib kelish bo‘yicha farmon bergani, Turkiston hukumatini bu farmondan o‘rnak olishga chaqirganini o‘qish mumkin [23]. Shu o‘rinda Abdurauf Fitratning turkistonliklar farzandiga qaraganda uy hayvonlarga yaxshi qarashi, natijada uy hayvonlari kasal bo‘lmay, farzandlari bir yilda 4-5 marta kasalliklarga chalinganligini tanqid qilganini ham ta’kidlash joiz: “Dalil shulkim, kimning uyida moli bo‘lsa, tekshirsa ko‘radiki, yil davomida uning mollaridan bittasi ham kasal bo‘lmagan, ammo farzandi hech bo‘lmasa, uch marta xastalikka chalingan. Bas, ma’lum bo‘ladiki, u kishi molining kasal bo‘lmasligiga ko‘proq e’tibor berar ekan” [24, 263 b.].

Ma’lumki, 19-yuzyillik oxiri – 20-yuzyillik boshlarida Turkiston aholisining haj amalini bajarishi oldingi davrlarga nisbatan ko‘paygan. Buni “Tarjimon” sahifalarida chop etilgan chiqishlar ham tasdiqlaydi. Ijtimoiy hayotning ajralmas qismi hisoblangan din bilan bog‘liq e’tiqodlar mustamlaka sharoitida turli ta’qib va cheklovlarga uchrasada, o‘sha davr matbuotidan, ayniqsa, “Tarjimon”dan islomga e’tiqod va amallarni bajarishda insonlarda qat’iyat kuchli bo‘lganligi oydinlashadi. Gazetadagi xabarga ko‘ra, 1890 yili ziyoratchilar soni oshgan. Buning asosiy sababi

Samarqand temir yo‘li ochilganligi deb ko‘rsatilgan. Turkistonlik hojilar Baku, Batumi orqali ketib, 1889 yildan shu vaqtgacha “Tarjimon”ning keyingi yillarda chop etgan xabarlarga ko‘ra 1897 yilga kelib, ziyoratchilar soni yana oshgan. Jumladan, Farg‘ona viloyatidan 2 ming kishi hajga otlangan [25]. Gazetada Hajga borish uchun Turkistondan poezd bilan Batumigacha, u erdan paroxod bilan Istanbul va uning davomida yagona bilet narxlari belgilangani haqida ma’lumot berilgan bo‘lib, xizmat turiga qarab 152 rubldan 319 rublgacha bo‘lgani yozilgan [26]. Ammo bu narxlar turkistonliklar uchun qimmatlik qilgan va ular Jidda-Bombay paroxod bileti arzon bo‘lgani sababli vatanlariga Hindiston, Afg‘oniston orqali qaytishga qaror qilganlar. Turkiston hukumati hojilarni Hindiston vaboning markazi ekani haqida ogohlantirib, odamlar vaboni olib kelmasliklari uchun Ichki ishlar vazirligini ziyoratchilarning qaytishini nazoratga olishini tayinlagan. Hojilarga faqat G‘avdon orqali kelishlari kerakligi uqtirilgan [27].

“Tarjimon”da yozilishicha, ziyoratchilar uchun xorij pasporti joriy qilingan bo‘lib, 1901 yili Sirdaryo viloyatidan 132, Farg‘ona viloyatidan 2768, Samarqanddan 90, Zakaspiydan 17, jami 3511 kishiga hajga borish uchun pasport berilgan [28]. Bu ma’lumotlar Turkistonda haj safarlariga rasmiy nazorat o‘rnatilgani ko‘rsatgani holda, ziyoratga boruvchilar sonining oshib borishi – aholining iqtisodiy ahvoli yaxshiligi, diniy safarlarga istagi yuqoriligi va safarlarning ommalashganini ham bilib olish imkonini beradi.

Gazetada turkistonliklarning diniy bayramlari va ularning nishonlanishiga oid ham ma’lumotlar berib borilgan. Jumladan, 1894 yili Toshkentda Ramazon hayiti munosabati bilan bozorlarda xalq tomoshalarining tashkil qilingani tasvirlab berilgan. Toshkentda bu yilgi Ramazon hayitida Samarqanddan o‘yinchilar kelgan, teatrga o‘xshash milliy o‘yinlar qo‘yib berganlar. Bu tomoshalarda kishi suhbat qilib, Turkiston turmushidagi ijtimoiy-maishiy muammolarni hajv qilganlar. Ismoilbek Gasparali bu chiqishlarni yoritarkan, millat oydinlarini teatrga asos solishga chaqiradi. Teatrning xalq uchun juda ta’sirli bo‘lishi, fasohat

maktabi va ibratxona ekani, sahna asarlari yaratish uchun adib va adabiyot kerakligini ta'kidlaydi [29].

Gazetaning keyingi yillardagi sonlarida turkistonliklarning bayram va haftalik dam olish kunlari, ish soatlari bo'yicha ham ma'lumot berilgan. Jumladan, Toshkent va Olmaota shaharlari mushovara (maslahat) komissiyasi ish va dam olish kunlariga oid qaror qabul qilgani, musulmon do'konlari qishda 7 dan kech 8 gacha, yozda 6 dan kech 7 gacha ishlashi, korxonalarda qishda 2, yozda 3 soat emak uchun vaqt berilishi, rasmiy dam olish kunlari belgilangani qayd qilingan. Maqolaga ko'ra, turkistonliklar juma kunlari soat 12 dan keyin, ramazon va qurbon bayramlarida 3 kundan, rus va musulmonlar o'z bayram kunlari dam olgan. Ramazon oyida musulmonlar ishdan iftorlik uchun 1 soat oldin ketgan. Shuningdek, musulmonlar yana bir necha bayramlarni ko'rsatib dam olish kuni belgilash haqida Turkiston general gubernatoriga murojaat qilgani ochiqqlangan [30]. Gazetadagi xabarlarda yozilishicha, ruslarning bayramlarida musulmonlarning dam olishi va do'konlarini yopish masalasi Toshkent dumasida ham muzokara qilingan va eski Toshkent qismida rus bayram kunlari dam olish kuni bo'lmaydi, degan qarorga kelingan [31].

Turkistonda bu davrda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun ham maxsus shifoxonalar va uylar tashkil qilingani gazeta sahifalarida o'rin olgan. 1899 yil 22 noyabrda Eski Marg'ilonda Yormozor qishlog'idan Yusufali Saidxo'jayev tashabbusi bilan musulmon muhtoj va majruhlari uchun 52 o'ringan eka doriloziziyn ochilgan. Bu ish Turkiston jamiyati xayriyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan [32]. 1904 yili Toshkentda ham doriloziziyn ta'sis qilingan. Binosi Shukurxon madrasasida bo'lishi belgilangan, ta'mirlangan. Bu tashkilotning faoliyati puli vaqf va aholi tarafidan yig'ilgan 10916 rubldan iborat bo'lgan. Doriloziziynni erli musulmonlar tarafidan tashkil qilinadigan komissiya boshqarishi qayd qilingan [33].

Turkistonliklarning murojaatiga ko'ra, 1902 yildan temir yo'ldagi har poezdda muslima ayollar uchun alohida bir vagon ajratilgani haqida ham gazeta sahifalarda xabarlar bosilganini aytib o'tish joiz [34].

Turkiston jamiyatidagi eng katta ijtimoiy muammo – isrofli to‘ylar va marosimlar bo‘lib hisoblanadi. Bu haqda Turkiston jadidlari milliy matbuotga asos solgach, doimiy ravishda tanqidiy maqolalar berib borganlar. Ungacha, bu masala “Tarjimon” va boshqa gazetalarda ochiqqlanganini ko‘rish mumkin. Maqolada turkistonliklar, to‘y uchun pulini ayamasligi rishtonlik bir boyning sunnat to‘yi misolida ko‘rsatib berilgan. Rishtonlik boy farzandiga qilgan sunnat to‘yiga 20 ming odam kelgani, Toshkent, Samarqand, Buxorodan ham mehmonlar taklif qilingani, bu isrofgarchilikning eng yuqori darajadagi ko‘rinishi ekanligi aytilgan [35]. Yana bir sonida Toshkentda Saidkarim Saidazimboevning o‘g‘illariga sunnat to‘y qilgani, 3 kun davom etgani, har kuni 2-3 ming odamga, 3 kunda taxminan 10 ming odamga osh berilgani, boshqa shaharlardan ham mehmonlar kelgani, Turkiston general gubernatori xotini bilan tashrif buyurgani qayd qilingan [36]. Ismoilbek Gasparali ushbu to‘ylar haqida yozar ekan, boylarni pullarini maktablar qurishga, madrasalar ta’mirlashga chaqiradi.

Gazetaning 1912 yilgi sonida Marg‘ilon shahar ulamosi xalq orasidagi turli bid’atlarga qarshi tadbirlar amalga oshirishga harakat boshlagani olqishlangan. Ulamolar to‘y va dafn marosimlarini kamchiqim qilib o‘tkazish, isrofgarchilikka yo‘l qo‘ymaslikka chaqirganlar. Hayit kunlari va boshqa bayramlarda ayollarning qabristonga borishlari joiz emasligini ta’kidlaganlar [37].

“Tarjimon”da “Sadoyi Turkiston” gazetasidan ko‘chirib bosilgan xabarga ko‘ra, Toshkentning tarqqiyparvar boylaridan Hoji Muhammad Iso o‘g‘li farzandining sunnat to‘yida sarf etiladigan pullarni jamiyati xayriya va maktablar foydasiga bergani ta’kidlangan. Tahririyat turkistonliklarni ham shunday bo‘lishga da’vat qilgan [38].

Turkistondagi isrofgarchilikka qarshi targ‘ibotlar hammaga birdek ta’sir qilmagani, isroflar davom etayotgani va uning salbiy oqibatlar haqida ham xabarlar taqdim qilingan. Andijonda bir beva xotin janozasida 710 rubl sarf etilgani, pul qarzga olingani sababli uy va eri sotilgani, o‘g‘li bola-chaqasi bilan ko‘chada qolgani qayd qilingan [39]. Tahririyat bu kabi

holatlar Turkistonda odatiy holga aylanib qolayotgandan xavotirini yashirmagan.

20-yuzyillik boshlarida yangi maktablarning moddiy ta'minoti, iste'dodli yoshlarni xorijga yuborish uchun shirkatlar, xayriya jamiyatlari, matbaa-nashriyotlar tashkil qilish zarurati tug'ilgan bo'lib, Turkiston jadidlari xayriya jamiyatlariga asos solganlar. Jumladan, Munavvarqori Abdurashidxonov toshkentlik boylar Saidkarimboy Saidazimboy o'g'li, Komilbek Norbekov va Karimbek Norbekov kabilar homiyligida 1909 yil 15 iyulda "Jamiyati imdodiya"ni ("Yordam") tuzadi. Uning 41 banddan iborat nizomi ham tasdiqlanadi [40].

Jamiyatga Saidkarimboy Saidazimboy o'g'li rais, Munavvarqori Abdurashidxonov rais o'rinbosari etib tayinlanganlar. Bashirullaxon Asadulloxo'ja o'g'li, Abdulla Avloniy, Nizomqori mulla Husayn o'g'li va Toshxo'jahoji Tuyoqboy o'g'li jamiyat a'zolari bo'lganlar. Ushbu jamiyat homiyligida Abdulhay Tojiy, Mirmuhsin Shermuhammedov, Lutfulla Olimiy, Fayzulla Usmonov Ufadagi Oliya madrasasida o'qishni davom ettirgan bo'lsalar, keyinchalik Kavkaz, Usmonlilar davlati, Misr dorilfununlariga yuborilganlar [41].

Munavvarqori Abdurashidxonov va Abdulla Avloniy 1913 yili "Jamiyati imdodiya" negizida toshkentlik jadidlar va boylar bilan birgalikda "Turon" jamiyatiga asos soladilar, 75 moddadan iborat nizomini qabul qiladilar. 1913 yil oxirlariga kelib a'zolari soni 44 kishiga etgan jamiyatning "Turon" teatr guruhi, "Turon" kutubxonasi va qiroatxonasi, "Turon kutubxonasi" nashriyoti va "Turon" gazetasi bor edi.

Jamiyat faqat boylar beradigan homiqlik mablag'i bilan cheklanib qolmay, teatr tomoshalari uyushtirgan. Shu ma'noda, 1913 yil 8 avgust kuni ramazon munosabati bilan Shayx Hovand Tahur bog'ida ko'rsatilgan "Padarkush" dramasidan tushgan pul va uni taqsimlashga oid guvohlik diqqatga sazovardir: 1387 so'm 54 tiyinga chipta sotilgan, choyxonachiga 59 so'm 42 tiyin berilgan. Chiptaga tayyorlash uchun 126 so'm 14 tiyin, boshqa xarajatlarga 233 so'm 65 tiyin sarflangan, jami 359 so'm 79 tiyin ishlatilgan. Sof foyda 1087 so'm 17 tiyinni tashkil qilgan [42].

Ushbu jamiyat Ismoilbek Gasparali tomondan qo‘llab-quvvatlangan, ayrim jihatlariga e‘tirozlar bildirilgani holda, faoliyati “Tarjimon” sahifalarida yoritib borilgan. Jumladan, Toshkentda “Musulmon jamiyati imdodiyasi” jamiyati tuzilgani bilan tabriklab, jamiyat nizomining 5-moddasidagi “jamiyatning haqiqiy a‘zosi bo‘lish uchun Turkistonda mulk olish huquqiga ega bo‘lishi kerak” degan matnga e‘tiroz bildirilgan: “Agar nizomga shu talab o‘zlari tomonida qo‘yilgan bo‘lsa juda taassufli, majburiyat ostida bo‘lsa, mahalliy ma‘murlarning eski siyosatdan voz kechmaganliklari taajjubli, qachongacha aholini bir-biridan ayrishga harakat qiladilar” [43].

Gazetadan 1910 yil 17 yanvarda Toshkent jamiyati imdodiyasining yig‘ilishi bo‘lganini bilib olish mumkin. Bu haqda Munavvarqori Abdurashidxonov xabar bergan bo‘lib, millatning jamoat ishlariga bu kabi yig‘ilishlar va jamiyatlari bo‘lmagani sababli unchalik rag‘bat ko‘rsatilmagani, boylar pul berishdan, xayr qilishdan qochayotganini tanqid qilgan [44]. Gazetada Imdodiya jamiyati etimxona ochishga qaror qilgani, binosi uchun 20 ming rubl sarf etilishi haqida ham ma‘lumot berilgan [45].

“Tarjimon”dagi xabarga ko‘ra, Toshkent ma‘rifatparvarlaridan Oxundjon Abdurahmonov, Abdulhakim Sarimsoqov, Munavvarqori Abdurashidxonov, Tojixo‘ja Azizxo‘jaev, Muhammadxon Podshohxo‘jaev va boshqalar “Nashriyot shirkati” tuzganlar. Bu shirkatning maqsadi turli jurnal, gazeta va foydali kitoblar nashr qilish orqali turkistonliklarni ziyolantirish bo‘lgan. Shuningdek, “Sadoyi Turkiston”ning nashriyot ishi bu shirkatga o‘tishi muzokara qilingan [46].

Gazetada Jamiyati imdodiyadan tashqari tuzilgan jamiyatlar faoliyati haqida ham xabarlar berilgan. Jumladan, 1917 yili Toshkentda imomlar jamiyati, Toshkent muallimlari jamiyati, Matlubot jamiyati tuzilgani, savdogarlarning “Maqsud” nomida jamiyat ochganlari qayd qilingan. Bu jamiyatlar orasida Matlubot jamiyatiga 6 ming kishi a‘zo bo‘lib, a‘zolarning ba‘zilari zakot pullarini jamiyatga bergani aytilgan [47].

Xulosa. “Tarjimon” gazetasida Turkiston aholisining ijtimoiy hayoti haqida ko‘plab ma‘lumotlar berib borilgan. Mustamlakachi hukumatning

o‘z manfaatlaridan kelib chiqib, turkistonliklarga nisbatan yuritgan ijtimoiy siyosatining oqibatlari, sog‘liqni saqlash, yuqumli kasalliklarning tarqalishi va oqibatlari, tozalik va ozodachilik, xayriya jamayatlarning ochilishi va ularning aholining ijtimoiy hayotida tutgan o‘rni ko‘rsatib berilgan. “Tarjimon” nafaqat axborot tarqatish, balki jamiyatning ijtimoiy ongi, ta’limi, turish-turmushi va tibbiy madaniyatini shakllantirishda ham muhim o‘rin tutgan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Центральная Азия в составе Российской империи / С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, Н.Е. Бекмаханова. Москва: Новое литературное обозрение, 2008.
2. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Ферганская область. 1905. С.IV.
3. История Узбекской ССР. / Под ред. М.Г. Вахабова, В.Я. Непомнина, Т.Н. Кары-Ниязова. Том 1. Книга 2. Ташкент: Фан, 1956.
4. Toshkand // “Tarjimon” gazetasi. 1890-yil 8-iyun.
5. Toshkand // “Tarjimon” gazetasi. 1890-yil 17-iyun.
6. Шиманский. Чимганская санитарная станция. // Туркестанский сборник. Том. 456. Ташкент. 1908.
7. Ismoil Gasprinskiy. Xolera vabosi // “Tarjimon” gazetasi. 1892-yil 24-iyun.
8. TV. Voqea Tashkand // “Tarjimon” gazetasi. 1892-yil 23-iyul.
9. Ayrim tadqiqotlarda 500 kishi deb yozilgan. Qarang: Зыкин В. Под двойным прессом. (Восстание в Ташкенте 1892 г. т.н. «Холерный бунт»). // Ученные записки Пермского государственного университета. Вып. 2. Пермь. 1931.
10. TV. Voqea Tashkand // “Tarjimon” gazetasi. 1892-yil 23-iyul.
11. Ismoil Gasprinskiy. Axbori doxiliya // “Tarjimon” gazetasi. 1892-yil 31-avgust.
12. TV. Toshkand // “Tarjimon” gazetasi. 1898-yil 1-noyabr.
13. TV; TVG. Movarounnahr // “Tarjimon” gazetasi. 1899-yil 15-aprel.
14. Axbori doxiliya // “Tarjimon” gazetasi. 1892-yil 9-oktybar.

15. Turkiston // “Tarjimon” gazetasi. 1892-yil 4-dekabr.
16. Успехи русской медицины среди туземцев / Туркестанский курьер. 1909. № 172, 173.
17. Водоснабжение в г. Ташкенте. // Газета «Туркестанские ведомости». 1910. №256.
18. Ismoil Gasprinskiy. Xo‘qand // “Tarjimon” gazetasi. 1894-yil 30-yanvar.
19. TVG. Moliya nozirining Toshkanda bo‘ldig‘i // “Tarjimon” gazetasi. 1890-yil 23-oktyabr.
20. Toshkand // “Tarjimon” gazetasi. 1889-yil 4-aprel.
21. TVG. Ho‘qand // “Tarjimon” gazetasi. 1889-yil 26-avgust.
22. Doxiliya xabarlarini // “Tarjimon” gazetasi. 1897-yil 9-sentyabr.
23. Ismoil Gasprinskiy. Bizim hol va maishat // “Tarjimon” gazetasi. 1894-yil 11-mart.
24. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. Тўртинчи жилд. Тошкент: Маънавият, 2006.
25. TV. Ho‘qand // “Tarjimon” gazetasi. 1897-yil 9-fevral.
26. Hojilar ichin to‘g‘ri yo‘l // “Tarjimon” gazetasi. 1902-yil 8-yanvar.
27. Turkiston hojilari diqqatiga // “Tarjimon” gazetasi. 1905-yil 23-sentyabr.
28. Toshkand // “Tarjimon” gazetasi. 1901-yil 31-mart.
29. Ismoil Gasprinskiy. Bizim hol va maishat // “Tarjimon” gazetasi. 1894-yil 10-aprel.
30. Turkistonda bayram va istirohat masalasi // “Tarjimon” gazetasi. 1910-yil 8-oktyabr.
31. Xodim istirohati va rus bayramlari // “Tarjimon” gazetasi. 1905-yil 14-iyun.
32. Axbori doxiliya // “Tarjimon” gazetasi. 1899-yil 2-dekabr.
33. Dorulojiziyn // “Tarjimon” gazetasi. 1904-yil 11-iyun.
34. O‘rta Oziyo // “Tarjimon” gazetasi. 1902-yil 8-oktyabr.
35. Xo‘qand // “Tarjimon” gazetasi. 1901-yil 8-yanvar.
36. Axbori doxiliya (rus) // “Tarjimon” gazetasi. 1903-yil 10-noyabr.

37. Yulduz. Turkiston // “Tarjimon” gazetasi. 1912-yil 14-sentyabr.
38. Sadoyi Turkiston. Foydali qaror // “Tarjimon” gazetasi. 1914-yil 8-may.
39. Sadoyi Farg‘ona. Andijonda janoza masrafi // “Tarjimon” gazetasi. 1914-yil 23-may.
40. Отчет мусульманского о-ва «Помощь» в Ташкенте // Туркистон вилюятининг газети. 1909 йил 19 ноябр.
41. Ўзбекистон Миллий архиви, 461-йиғмажилд, 1-рўйхат, 948-ҳужжат.
42. Munavvarqori. Toshkentda musulmon jamiyati // “Samarqand” gazetasi. 1913-yil 20-avgust.
43. Doxiliya xabarlarini // “Tarjimon” gazetasi. 1909-yil 21-avgust.
44. M.A. Idoraya maktublar // “Tarjimon” gazetasi. 1910-yil 12-fevral.
45. Doxiliya xabarlarini // “Tarjimon” gazetasi. 1910-yil 26-fevral.
46. Basirat. Milliy maishat. Nashriyot shirkati // “Tarjimon” gazetasi. 1914-yil 30-oktyabr.
47. Toshkanda jamiyatlar // “Tarjimon” gazetasi. 1917-yil 2-iyul.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

(По материалам газеты «Тарджиман»)

Аннотация. В этой статье через газету «Тарджуман» рассматривается социальная жизнь в Туркестане в конце XIX – начале XX века. На основе статей газеты раскрываются экономическая, социальная и культурная жизнь населения Туркестана, вопросы образования и здравоохранения, инфекционные заболевания, природные катастрофы, праздники, а также деятельность благотворительных обществ. Анализируются социальные и культурные проблемы, возникшие в условиях колониализма, вопросы обеспечения свободы и развития медицинской культуры.

Ключевые слова: Туркестан, джадиды, газета, социальная жизнь, социальное сознание, санитария, эпидемии, благотворительные организации, праздники.

SOCIAL LIFE IN TURKESTAN AT THE END OF THE 19TH - EARLY 20TH CENTURY

(Based on the newspaper "Tarjiman")

Annotation. This article presents the social life in Turkistan at the end of the 19th century – the beginning of the 20th century through the newspaper “Tarjiman”. Based on the articles in the newspaper, it reveals the economic, social and cultural life of the people of Turkistan, education and healthcare activities, infectious diseases, natural disasters, celebrations, as well as the work of charitable societies. Additionally, it analyses the social and cultural issues that emerged under colonial conditions, the matters of ensuring freedom and developing medical culture.

Keywords: Turkestan, Jadids, newspaper, social life, social consciousness, sanitation, epidemics, charitable organizations, holidays.